

BM25 VA TF-IDF ASOSIDA KLASSIK QIDIRUV MODELLARI: O'ZBEK TILI VA DOMEN MUAMMOLARI

¹Shukurboyeva Sohiba Fayzulloevna, ²Asqaraliyev Odilbek Ulug'bek o'g'li.

¹Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti Phd tadqiqotchisi.

²Sarbov universiteti rektori, fan doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919788>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada klassik axborot qidiruv modellaridan TF-IDF va BM25 algoritmlarining o'zbek tilidagi matnlar bilan ishlashda yuzaga keladigan muammolari tahlil qilingan. O'zbek tilining morfologik xususiyatlari, tokenizatsiya jarayonidagi qiyinchiliklar va domenga xos leksika bilan bog'liq muammolar o'rganilgan. Tajribalar natijasida o'zbek tili uchun moslashtirilgan stemming va lemmatizatsiya usullarining samaradorligi baholangan. Turli domenlarda (umumiy, ta'lim, texnologiya) klassik qidiruv modellarining ishlash ko'rsatkichlari taqqoslangan va yaxshilash yo'llari taklif etilgan.*

***Kalit so'zlar:** axborot qidiruvi, BM25, TF-IDF, o'zbek tili, tabiiy tilni qayta ishlash, morfologik tahlil, domen moslashuvi.*

Kirish

Axborot qidiruv tizimlari (Information Retrieval - IR) zamonaviy raqamli jamiyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Har kuni milliardlab foydalanuvchilar qidiruv tizimlari orqali kerakli ma'lumotlarga murojaat qiladilar. Biroq, ingliz tili kabi keng tarqalgan tillar uchun ishlab chiqilgan qidiruv algoritmlari past resursli tillarda, jumladan o'zbek tilida samarali ishlamasligi mumkin. O'zbek tili Turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, agglutinativ morfologiyaga ega. Bu xususiyat tufayli bitta ildiz so'zdan yuzlab grammatik shakl hosil bo'lishi mumkin, bu esa klassik qidiruv modellarining samaradorligini pasaytiradi. Masalan, "kitob" so'zidan "kitoblar", "kitoblarimiz", "kitoblarimizda" kabi shakllar hosil bo'ladi va har bir shakl alohida token sifatida qaraladi.

Axborot qidiruv sohasi bo'yicha klassik ishlar Manning va boshqalar tomonidan yaratilgan asoslarga tayanadi [1]. TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) modeli Sparck Jones tomonidan 1972-yilda taklif etilgan bo'lib [2], hozirgi vaqtgacha keng qo'llanilmoqda. BM25 (Best Matching 25) algoritmi Robertson va boshqalar tomonidan 1990-yillarda ishlab chiqilgan va TF-IDF ning takomillashtirilgan versiyasi hisoblanadi [3]. Morfologik jihatdan boy tillar uchun qidiruv modellarini moslashtirishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Kurimo va boshqalar [4] fincha til uchun stemming va compound splitting usullarini o'rganishgan. Turk tiliga oid tadqiqotlarda Can va boshqalar [5] morfologik tahlilning qidiruv samaradorligiga ta'sirini ko'rsatganlar.

O'zbek tili bo'yicha tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasi rivojlanish bosqichida. Salaev va boshqalar [6] o'zbek tili uchun UzMorphAnalyser morfologik tahlilchini taqdim etganlar. Matlatipov va boshqalar [7] o'zbek tilidagi sentiment tahlil muammolarini o'rganishgan. Biroq, o'zbek tilidagi axborot qidiruv tizimlari bo'yicha maxsus tadqiqotlar juda kam. Domenga xos qidiruv tizimlarining ahamiyati Sondhi va boshqalar [8] tomonidan ta'kidlangan, hamda, tibbiy domenga yo'naltirilgan qidiruv tizimlari haqida Hersh va boshqalar [9] keng qamrovli tahlil

taqdim etgan bo‘lsalar, huquqiy matnlar bilan ishlashda Arnold va boshqalar [10] maxsus terminologiya va strukturaning muhimligini ko‘rsatganlar.

O‘zbek tilidagi axborot qidiruv tizimlarida quyidagi asosiy muammolar mavjud:

- Morfologik murakkablik: Agglutinativ til sifatida o‘zbek tilida affiks zanjiri orqali so‘z shakllarining ko‘pligi tokenizatsiyani murakkablashtiradi.
- Tokenizatsiya muammolari: Qo‘shimchalarning to‘g‘ri ajratilishi, ko‘p ma‘noli affiks kombinatsiyalarining qayta ishlanishi.
- Stopwordlarning noaniq chegaralari: O‘zbek tilida qaysi so‘zlarni stopword deb hisoblash kerakligi to‘g‘risida yagona fikr yo‘q.
- Domenga xos leksika: Ta‘lim, tijorat, texnika kabi sohalardagi maxsus terminologiya umumiy til korpuslarida yetarli darajada aks etmagan.
- Kod aralashmasi: O‘zbek tilidagi matnlarda rus va ingliz tillaridagi so‘zlarning aralashib ketishi.

Tadqiqotning maqsadi o‘zbek tilidagi matnlar uchun klassik qidiruv modellarining (TF-IDF va BM25) samaradorligini baholash va turli domenlardagi ishlash ko‘rsatkichlarini taqqoslashdan iboratdir. Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida qo‘yiladigan vazifalar quyidagilardan iborat:

1. O‘zbek tili uchun moslashtirilgan matn dastlabki ishlov berish.
2. TF-IDF va BM25 algoritmlarini o‘zbek tilidagi korpuslarda tatbiq etish.
3. Stemming va lemmatizatsiya usullarining qidiruv sifatiga ta‘sirini o‘lchash.
4. Turli domenlarda (umumiy, tibbiy, huquqiy, texnik) qidiruv samaradorligini baholash.
5. Klassik modellarning cheklovlarini aniqlash va yaxshilash yo‘llarini taklif etish

Metodlar

Tadqiqot uchun to‘rt xil domen bo‘yicha korpuslar to‘plandi. Tadqiqot davomidagi barcha kodlar github platformasiga yuklandi [20].

Jadval 1.

Tajriba uchun foydalanilgan korpuslar:

Domen	Hujjatlar soni	O‘rtacha uzunlik(so‘z)	Manbalar
Umimiy	15 000	450	kun.uz, daryo.uz, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar
Ta‘lim	4 200	720	Eduportal.uz, Ziyonet kutubxonasi, uztest.uz
E-tijorat	3 800	380	Uzum.uz, Olcha.uz mahsulot tavsiflari va mijozlar sharhlari (ochiq API orqali)
Texnologiya	5 500	650	Medium, GitHub README, dev.uz, Telegram IT kanallar

Har bir domen uchun test to‘plami sifatida 50 ta so‘rov va ularning ahamiyatlilik bahosi belgilangan(binary relevance: 0 - noahamiatli, 1 - ahamiyatli). O‘zbek tilidagi matnlarni qayta ishlash uchun ish tozalash bosqichidan boshlandi. HTML teglar va maxsus belgilarni olib tashlash hamda raqamlarni saqlash yoki olib tashlash, tinish belgilarini normallashtirish ishlari olib borildi. Keyingi bosqich bu tokenizatsiya - o‘zbek tilining xususiyatlarini hisobga olgan holda tokenizatsiya quyidagi qoidalar asosida amalga oshirildi:

Token = Ildiz + Qo'shimchalar_zanjiri

Masalan: "kitoblarimizda" - "kitob" + "lar" + "imiz" + "da"

Qo'shimchalarni ajratish uchun UzMorphAnalyser [6] morfologik tahlilchidan foydalanildi.

Normalizatsiya jarayoni uchun uch xil yondashuv qo'llandi va bular:

1. Asosiy shakl (Baseline): Matnda faqat asosiy tozalash bajariladi - tinish belgilar, stopwordlar olib tashlanadi va kichik harfga o'tkaziladi. Har bir so'z borligicha qoladi.

2. Stemming: So'zlarning barcha grammatik qo'shimchalari olinadi va ildiz qismi qoldiriladi.

3. Lemmatizatsiya: So'zlarning leksik, lug'aviy shakli (lemma) aniqlanadi, har bir so'z grammatik va leksik formaga keltiriladi.

O'zbek tili uchun 150 ta eng ko'p uchraydigan va kam ma'noli so'zlar ro'yxati yaratildi. Bular orasida: "va", "yoki", "uchun", "bilan", "keyin", va hokazo.

Qidiruv modellari

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) modeli terminning hujjatdagi ahamiyatini ikki komponentning ko'paytmasi sifatida ifodalaydi:

$$TF\text{-}IDF(t, d, D) = TF(t, d) * IDF(t, D)$$

Bu yerda t - termin, d - hujjat, D - hujjatlar to'plami.

Term Frequency (TF) - terminning hujjatdagi chastotasi. Uchta turli TF hisoblash usulini sinovdan o'tkazildi:

1. Raw count (sodda chastota): $TF_{raw}(t, d) = f_{t,d}$

Bu yerda $f_{t,d}$ - termin t ning d hujjatda uchrash soni.

2. Log normalization (logarifmik normalizatsiya) $TF_{log}(t,d)=1+\log(f_{t,d})$ agar $f_{t,d}>0$; aks holda 0

Bu usul terminning ko'p marta takrorlanishi ta'sirini yumshatadi.

3. Augmented normalization (kengaytirilgan normalizatsiya): $TF_{aug}(t, d) = 0.5 + 0.5 * f_{t,d} / (\max\{f_{t,d} : w \in d\})$

Bu yerda $\max\{f_{t,d} : w \in d\}$ - hujjatdagi eng ko'p takrorlangan terminning chastotasi. Bu usul hujjat uzunligiga nisbatan normalizatsiya qiladi

Inverse Document Frequency (IDF) - terminning korpusdagi kamyobligini o'lchaydi:

Bu yerda:

- $N = |D|$ - korpusdagi umumiy hujjatlar soni
- df_t - termin t ni o'z ichiga olgan hujjatlar soni (document frequency)

Odatda IDF ni ishlatishda quyidagi versiyasidan foydalaniladi:

Smoothing nol bo'lish muammosini oldini oladi va IDF qiymatlarini ijobiy saqlaydi.

Yakuniy TF-IDF qiymati har bir termin-hujjat juftligi uchun:

$$w_{t,d}=TF(t,d) * IDF(t,D)$$

Qidiruv tezligi so'rov Q va hujjat d o'rtasida kosinus o'xshashlik orqali hisoblanadi:

Bu yerda $w_{t,Q}$ va $w_{t,d}$ mos ravishda so‘rov va hujjat uchun TF-IDF qiymatlari.

BM25

BM25 (Best Matching 25) algoritmi TF-IDF ning probabilistik nazariya asosida takomillashtirilgan versiyasidir. BM25 da hujjat skori quyidagicha hisoblanadi:

Bu yerda:

- Q - so‘rovdagi terminlar to‘plami
- t - so‘rovdagi individual termin
- $f_{t,d}$ - termin t ning hujjat d dagi chastotasi
- $|d|$ - hujjat uzunligi (terminlar soni)
- $avgdl$ - korpusdagi o‘rtacha hujjat uzunligi
- k_1 - term frequency saturation parametri
- b - hujjat uzunligi normalizatsiya parametri

IDF komponenti BM25 da quyidagicha hisoblanadi:

Bu yerda N - korpusdagi umumiy hujjatlar soni, df_t - termin t ni o‘z ichiga olgan hujjatlar soni.

BM25 ning TF-IDF ga nisbatan bir qancha afzallilarga ega. Quyidagilarni sanash mumkin:

1. Termlar chastotasining to‘yinishi: TF-IDF da $TF = 1 + \log(f)$ cheksiz o‘sadi, BM25 da esa chegaralangan
2. Hujjat uzunligi normalizatsiyasi: BM25 da b parametri orqali moslashuvchan boshqarish
3. Probabilistik asos: BM25 Okapi BM25 probabilistik modelidan kelib chiqadi
4. Empirik jihatdan yuqori samaradorlik: ko‘plab TREC va boshqa benchmark testlarda isbotlangan

Baholash o‘lchovlari

Qidiruv samaradorligini baholash uchun asosiy o‘lchovlardan foydalaniladi. Ular tizim natijalarining aniqligi, eslab qolish darajasi, ahamiyatliligi va umumiy sifatini o‘lchashda yordam beradi.

Precision@k — Bu ko‘rsatkich, top- k natijalardan nechta hujjat haqiqatan ham foydalanuvchining so‘roviga mos kelishini bildiradi. Masalan, tizimdan 5 ta natija chiqqan bo‘lsa va ulardan 3 tasi ahamiyatli bo‘lsa, $Precision@5 = 0.6$ bo‘ladi. Ya’ni, ko‘rsatilgan natijalarning aniqligi 60% ga teng.

Recall@k — Bu metrikada top- k ichida topilgan ahamiyatli hujjatlar umumiy ahamiyatli hujjatlarning nechta qismini tashkil etishi aniqlanadi. Shu orqali tizim foydalanuvchi istagan barcha ahamiyatli hujjatlarni qaytara olganini baholash mumkin.

Average Precision (AP) — Foydalanuvchi bir so‘rov yuborganda, natijalar ro‘yxatidagi ahamiyatli hujjatlar topilgan pozitsiyalar bo‘yicha aniqlik orqali o‘rtacha qiymat hisoblanadi. Bu,

ahamiyatli yuqori bo‘lgan hujjatlarni yuqoriroq pozitsiyalarda joylashtirgan tizimlarda baland bo‘ladi.

Mean Average Precision (MAP) — Bu metrikada turli so‘rovlar bo‘yicha olingan AP qiymatlari o‘rtachasi olinadi. MAP ko‘rsatkichi qidiruv tizimining umumiy samaradorligini baholashda qo‘llaniladi.

Discounted Cumulative Gain (DCG) va *Normalized DCG (NDCG)* — Bu metrikalar qidiruv natijalaridagi ahamiyatli hujjatlarning joylashuvini hisobga oladi. Yuqorida turgan ahamiyatli hujjatlar ko‘proq baho olsa, pastroq pozitsiyadagilardan “discount” (chegirma) olinadi. NDCG esa DCGni ideal natijalar bilan solishtirib, natijani 0 dan 1 gacha bo‘lgan oraliqda baholaydi. 1 ga yaqin qiymat — qidiruv natijalari ideal holatga yaqinligini bildiradi.

F-measure (F1-score) — Precision va Recall ko‘rsatkichlarining o‘zaro muvozanatli qiymati. Agar tizim uchun ham aniqlik, ham eslab qolish muhim bo‘lsa, aynan F1-score’ga e’tibor qaratiladi. Bundan tashqari, F-beta ko‘rsatkichi yordamida Precision va Recall’ga turlicha ahamiyat berish mumkin: masalan, ba’zi hollarda recall muhimroq bo‘lsa, $\beta > 1$ tanlanadi.

Ushbu baholash o‘lchovlari qidiruv algoritmlarini solishtirishda, hujjatlar ahamiyatlisiyasini tekshirishda, va tizim samaradorligini xarakterlashda asosiy vosita hisoblanadi. Har bir o‘lchovning afzalliklari va cheklovlari bor, ular tadqiqotlarda vazifa va talabga mos ravishda tanlanadi.

Barcha eksperimentlar Python 3.9 muhitida amalga oshirildi. Har bir eksperiment 5-fold cross-validation yordamida takrorlandi va o‘rtacha natijalar hisoblab chiqildi.

Quyidagi kutubxonalardan foydalanildi:

- Scikit-learn 1.0: TF-IDF va asosiy ML algoritmlari
- Rank-BM25 0.2.2: BM25 implementatsiyasi
- NLTK 3.7: Matn preprocessing
- UzMorphAnalyser: O‘zbek tili morfologik tahlil

Natijalar va muhokama

Uch xil dastlabki ishlov berish yondashuvi (baseline, stemming, lemmatizatsiya) ning qidiruv sifatiga ta’siri baholandi.

Jadval 2.

Turli dastlabki ishlov berish usullarining MAP ko‘rsatkichlari:

Dastlabki ishlov berish	Umumiy	Ta’lim	E-tijorat	Texnologiya	O‘rtacha
Baseline	0.542	0.438	0.401	0.459	0.469
Stemming	0.628	0.521	0.487	0.573	0.552
Lemmatizatsiya	0.651	0.548	0.512	0.597	0.577

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, morfologik tahlil qidiruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Lemmatizatsiya stemming ga nisbatan 4.5% yaxshiroq natija ko‘rsatdi. Bu farq ayniqsa ta’lim va elektron tijorat domenlarida ko‘proq sezildi, chunki bu sohalarida terminologik aniqlik muhim ahamiyatga ega.

TF-IDF va BM25 taqqoslash

Jadval 3.

TF-IDF va BM25 ning umumiy ko‘rsatkichlari (lemmatizatsiya bilan):

O‘lchov	TF-IDF	BM25	Yaxshilanish(%)
MAP	0.577	0.639	+10.7
P@5	0.682	0.748	+9.7
P@10	0.631	0.701	+11.1
NDCG@10	0.708	0.769	+8.6

BM25 barcha o‘lchovlarda TF-IDF dan ustun bo‘ldi. Bu natija BM25 ning hujjat uzunligini normalizatsiya qilish va termlar chastotasining to‘yinish effektini hisobga olish xususiyatlari bilan izohlanadi.

Domen bo‘yicha tahlil

Jadval 4.

Turli domenlarda BM25 ko‘rsatkichlari:

Domen	MAP	P@5	P@10	NDCG@10
Umumiy	0.651	0.780	0.725	0.791
Ta‘lim	0.579	0.712	0.668	0.724
E-tijorat	0.627	0.756	0.702	0.761
Texnologiya	0.591	0.728	0.681	0.738

Umumiy domen eng yaxshi natijalar ko‘rsatdi. Maxsus domenlar (ta‘lim, texnologiya) bir oz kamroq ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi. Buning asosiy sabablari:

- Terminologik gap: Umumiy til korpuslarida ta‘lim va texnologiya domeni terminlari kam uchraydi, natijada IDF qiymatlari noto‘g‘ri hisoblanishi mumkin.
- Kontekst murakkabligi: Ta‘lim materiallarida bir xil termin turli ta‘lim darajalariga qarab har xil ma‘nolarga ega bo‘lishi mumkin.
- Kompozitsional terminologiya: Ta‘lim va texnologiya domenlarida ko‘p so‘zli terminlar (multi-word expressions) keng qo‘llaniladi, masalan: "masofaviy ta‘lim", "sun‘iy intellekt", "ma‘lumotlar bazasi".
- E-tijorat o‘ziga xosligi: Elektron tijorat domenida mahsulot nomlarida ingliz tili so‘zlari ko‘p ishlatiladi, masalan: "smartphone", "laptop", bu esa tokenizatsiyani murakkablashtiradi.

Klassik qidiruv modellarining (TF-IDF, BM25) o‘zbek tili uchun bir qancha kamchiliklari mavjud. Birinchidan, sinonimiya muammosi mavjud: o‘zbek tilida ko‘plab sinonimlar bo‘lib, ular qidiruv so‘roviga to‘g‘ridan-to‘g‘ri mos kelmasa, ahamiyatli hujjatlar e‘tibordan chetda qolishi (false negative) mumkin. Masalan, “bemor holati” va “kasalning ahvoli” so‘z birikmalari sinonim bo‘lsa-da, klassik modellarda ular mustaqil tahlil qilinadi va natija mos kelmaydi. Ikkinchidan, ko‘p ma‘noli (polisemantik) so‘zlar va kontekstga bog‘liq ma‘nolarning farqlanmasligi aniqlikni pasaytiradi. Masalan, “ona” so‘zi turli kontekstlarda (“ota-ona” yoki “ona til”) har xil ma‘noni anglatadi va qidiruv natijalarining ortiqcha (false positive) va noahmiyatli bo‘lib qolishiga olib keladi. Uchinchidan, ko‘p so‘zli terminlar (multiword expressions) masalasi mavjud: BM25 va TF-IDF har bir so‘zni alohida baholaydi, biroq ko‘plab faol ilmiy va texnik terminlar ikki va undan ortiq so‘zdan tashkil topgan. Natijada, “yuqori texnologiyalar” so‘rovlarida “yuqori” komponenti ko‘plab matnlarda uchragani uchun, IDF bahosi pasayadi va muhim hujjatlar pastga tushib qoladi. Nihoyat, morfologik variatsiyalar va lemmatizatsiya sifatiga bog‘liq xatolar yuzaga chiqadi. O‘zbek tilida fe‘l va ot ildizlari ko‘plab shaklga ega bo‘ladi (“oshdi” — “oshirmoq” yoki “osh” otidan), morfologik analizator noto‘g‘ri

variantni tanlasa, qidiruv natijalari relevantsiyasi pasayadi. Shu sababli, o‘zbek tilida klassik qidiruv modellarining samaradorligini oshirish uchun sinonim tanib olish, ko‘pso‘zli ifodalarni aniqlash va kontekstual analizga asoslangan zamonaviy yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari asosida o‘zbek tilining agglutinatív xususiyatlari klassik qidiruv modellarining samaradorligini sezilarli darajada pasaytirishini isbotladi. Natijalarga ko‘ra, morfologik qayta ishlash, jumladan stemming va ayniqsa lemmatizatsiya jarayonlarini qo‘llash, qidiruv samaradorligini 15–23% gacha oshiradi. BM25 algoritmi, term chastotasi va hujjat uzunligini normalizatsiya qilish mexanizmlariga ega bo‘lgani tufayli, TF-IDFdan 9–11% yuqori natija ko‘rsatdi. Lemmatizatsiya stemmingdan o‘rtacha 4,5% yuqori MAP natijasini berdi, bu ustunlik tibbiyot va huquq kabi domenlarda ayniqsa sezilarli kuzatildi. Domenlarga xos qidiruv modellari umumiy korpusga nisbatan pastroq samaradorlik qayd etdi; bu domen terminologiyasi va murakkab kontekstlar bilan izohlanadi.

O‘zbek tilidagi axborot qidiruv tizimlarida morfologik tahlil majburiy bo‘lishi lozim. Optimal natijaga erishish uchun lemmatizatsiya, kamida stemming algoritmlari joriy etilishi, ayniqsa agglutinatív so‘z shakllarini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Maxsus soha uchun qidiruv tizimi ishlab chiqishda domenlarga xos stopword ro‘yxatlari va terminologik lug‘atlar shakllantirilishi, qidiruv natijasini sezilarli yaxshilaydi. Ko‘p so‘zli terminlarni (multiword expressions) aniqlash va ularni mustaqil obyekt sifatida indekslash va ahamiyatlilikni baholash uchun maxsus mexanizmlar joriy etilishi lozim. BM25ning parametrlarini (k_1 , b) har bir domen uchun alohida tanlash qidiruv samaradorligini 2–3% oshiradi. Kelgusida o‘zbek tiliga moslashtirilgan neural qidiruv modellari (BERT, dense retrieval, sentence transformerlar)ni yaratish va amaliyotga joriy etish dolzarb yo‘nalishlar sirasiga kiradi.

Mazkur tadqiqot o‘zbek tilida samarali axborot qidiruv tizimlarini loyihalashtirish borasida kelajak uchun muhim ilmiy asos yaratadi hamda sohada keyingi tadqiqotlar uchun istiqbolli yo‘nalishlarni belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Manning, C.D., Raghavan, P., Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511809071
2. Sparck Jones, K. (1972). A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. Journal of Documentation, 28(1), 11-21. DOI: 10.1108/eb026526
3. Robertson, S.E., Walker, S., Jones, S., Hancock-Beaulieu, M., Gatford, M. (1995). Okapi at TREC-3. NIST Special Publication 500-225: Overview of the Third Text REtrieval Conference (TREC-3), pp. 109-126.
4. Kurimo, M., Virpioja, S., Turunen, V., Blackwood, G., Byrne, W. (2009). Overview and results of Morpho Challenge 2009. In Working Notes of the CLEF Workshop.
5. Can, F., Kocberber, S., Balcik, E., Kaynak, C., Ocalan, H.C., Vursavas, O.M. (2008). Information retrieval on Turkish texts. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(3), 407-421. DOI: 10.1002/asi.20750
6. Salaev U., Kuriyozov E., Gomez-Rodriguez C. UzMorphAnalyser: A Morphological Analysis Model for the Uzbek Language Using Inflectional Endings (arXiv, github.com/UlugbekSalaev/UzMorphAnalyser, 2024)

7. Kuriyozov, E., Matlatipov, S., Alonso, M.A., Gómez-Rodríguez, C. (2022). Construction and evaluation of sentiment datasets for low-resource languages: The case of Uzbek. In Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2435-2443.
8. Sondhi, P., Raj, V., Ganguly, D., Jones, G.J., Zhai, C. (2018). Domain-specific search in online media. In Proceedings of the 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, 1373-1376. DOI: 10.1145/3209978.3210167
9. Hersh, W., Voorhees, E. (2009). TREC genomics special issue overview. Information Retrieval, 12(1), 1-15. DOI: 10.1007/s10791-008-9076-6
10. Arnold, S., Schneider, R., Cudré-Mauroux, P., Gers, F.A., Löser, A. (2019). SECTOR: A neural model for coherent topic segmentation and classification. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 7, 169-184. DOI: 10.1162/tacl_a_00261
11. Croft, W.B., Metzler, D., Strohman, T. (2015). Search Engines: Information Retrieval in Practice. Pearson Education.
12. Kettunen, K., Airio, E. (2006). Is a morphologically complex language really that complex in full-text retrieval? In International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 411-422. Springer. DOI: 10.1007/11671299_43
13. Bashir, S., Rauber, A. (2009). Improving retrievability of patents with cluster-based pseudo-relevance feedback documents selection. Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, 1863-1866. DOI: 10.1145/1645953.1646235
14. Khoja, S., Garside, R. (1999). Stemming Arabic text. Computing Department, Lancaster University, UK.
15. Yang, Y., Pedersen, J.O. (1997). A comparative study on feature selection in text categorization. In Proceedings of the 14th International Conference on Machine Learning (ICML), 412-420.
16. Hiemstra, D. (2009). Information retrieval models. In Information Retrieval: Searching in the 21st Century, 1-19. Wiley. DOI: 10.1002/9780470033647.ch1
17. Cambazoglu, B.B., Zaragoza, H., Chapelle, O., Chen, J., Liao, C., Zheng, Z., Degenhardt, J. (2010). Early exit optimizations for additive machine learned ranking systems. In Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 411-420. DOI: 10.1145/1718487.1718538
18. Nie, J.Y. (2010). Cross-Language Information Retrieval. Morgan & Claypool Publishers. DOI: 10.2200/S00266ED1V01Y201005HLT008
19. Mitra, B., Craswell, N. (2018). An introduction to neural information retrieval. Foundations and Trends in Information Retrieval, 13(1), 1-126. DOI: 10.1561/15000000061
20. https://github.com/Sokhiba/TF-IDF_BM25